

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN PSICOLOGÍA UNIPSI. 18

Fundación Universitaria de Popayán.

Elaborado por: María Alejandra Caicedo Bucheli. Julio 2018

Revisado por: Susana Eugenia Maya Durán y Martha Isabel Lasso Quintero

Aportes: Claudia Lorena Burbano (tema semilleros)

Introducción

La promoción de la investigación orientada hacia la resolución de problemas y al mejoramiento de condiciones de vida es clave para el progreso económico, social y cultural de las sociedades (UNESCO, 1999). En dicha promoción, la Universidad juega un papel estratégico como agente dinamizador de aptitudes y actitudes críticas, reflexivas y analíticas que impulsen el avance científico, así como el perfeccionamiento de habilidades para que las personas puedan crear y adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país (Ministerio de Educación, 1994)

Los retos de la sociedad colombiana son amplios y variados en todos los niveles, y demandan un incremento de su “capacidad en identificar, producir, difundir, usar e integrar el conocimiento científico y tecnológico, con el propósito de mejorar la competitividad, y contribuir a la transformación productiva” (Consejo Nacional de Política Económica y Social República de Colombia –CONPES- 3582, 2009, p.36).

Esto exige la generación de políticas, estrategias, programas y metodologías para la gestión, promoción, financiación, protección y divulgación de la investigación científica y la innovación tecnológica, por lo cual a nivel nacional se ha creado Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación-SNCTeI¹ (Congreso de Colombia, 2009).

La Fundación Universitaria de Popayán articulada a este sistema nacional, fundamenta su accionar en “la formación integral de personas que comprometan sus esfuerzos en el desarrollo sostenible de la región y del país; sobre la base de una idoneidad profesional, de la adquisición y práctica de valores morales y de la ética” (FUP, 1994, p.5). Tal formación se ha caracterizado por la incorporación dialógica de saberes hacia la construcción de conocimiento, y en este camino y por más de 35 años la FUP ha concentrado su trabajo en la solución de las problemáticas identificadas desde cada una de las disciplinas de sus programas académicos.

Así mismo, y consciente de la importancia de capitalizar y socializar su experiencia, crear plataformas desde el ámbito académico y administrativo para la gestión de la actividad y promoción de la cultura investigativa, el Consejo Superior de la Universidad ha establecido en el acuerdo del 007 de 2012 su Política del Sistema de Investigación, Desarrollo e Innovación (FUP, 2012)

¹ “Las actividades científicas, tecnológicas y de innovación (ACTI) en Colombia han sido desarrolladas por una gran diversidad de actores, que interactúan desde 1968 bajo lo que se denomina el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTeI) (...) el cual antes de la expedición de la ley 1286 de 2009 se conocía como Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCyT). (COMPES 3582, 2009, p.5)

En el programa de Psicología, la investigación ha sido un eje crucial para el diseño y actualización de su plan de estudios y proyección social, haciendo énfasis en el rol investigador del estudiante, egresado y docente del programa (UNIPSI, 2017)

Desde hace más de dos décadas, los estudiantes y cuerpo docente del Programa de Psicología de la FUP han hecho presencia en diversas comunidades e instituciones de la región, contribuyendo tanto al abordaje de sus necesidades y problemáticas, como a la optimización de sus recursos de afrontamiento, intelectuales, ambientales y culturales.

Si bien dichos aportes han tenido un énfasis en la psicología aplicada y procesos de intervención, se han logrado importantes desarrollos investigativos en el programa. Lo anterior, expresado en la realización más de 400 proyectos de investigación formativa (trabajos de grado), la participación en eventos nacionales e internacionales de investigación y una producción científica que ha logrado posicionar al grupo de investigación “Cognoser” en la categoría B de la escala de medición Colciencias². Así mismo, y con la creación de la Unidad de Investigación UNIPSI en el año 2009, se avanzó en la gestión de proyectos, la obtención de elementos operativos y tecnológicos para la investigación, la conformación de semilleros de investigación y en la consolidación de las dos líneas de investigación del programa.

Los actuales desafíos científicos de la disciplina; al amplio espectro de problemáticas en términos de vulnerabilidades, la diversa riqueza social, étnica y cultural de nuestro contexto, presentan al estudiante y docente del programa un escenario no sólo de enormes oportunidades, pero también de grandes responsabilidades en materia de investigación. Así, el Programa de Psicología propende al aprovechamiento de su capital humano científico y tecnológico para ser fortalecido en las distintas modalidades de acción investigativa.

Desde esta perspectiva, el presente documento propone la estrategia de investigación del Programa de Psicología, que a través de la Unidad de Investigación (UNIPSI-FUP) convoca a todos los estudiantes, docentes y directivas a la construcción colectiva y colaborativa de una cultura investigativa propia, a la generación y difusión del conocimiento, en la que puedan encontrarse con sus intereses y destrezas, y armonizarlos para el progreso de la disciplina, la comunidad y la región.

² El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación es la entidad encargada de promover las políticas públicas para fomentar la ciencia, la tecnología y la innovación en Colombia (COLCIENCIAS, 2018)

Contenido

INTRODUCCIÓN	1
I. INVESTIGACIÓN EN LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN	5
Política Sistema de Investigación Desarrollo e Innovación (SIDI)	5
Integrantes del SIDI.....	6
Estrategias y acciones para el fortalecimiento de la investigación	6
II. LA INVESTIGACIÓN EN EL PROGRAMA DE PSICOLOGÍA	7
Líneas de Investigación	8
Línea de Desarrollo Humano y Social.....	8
Línea Cognición y Educación	9
Unidad de Investigación de Psicología UNIPSI	10
Estructura de la Unidad	10
Comité de Investigación	10
Coordinación de la Unidad - de Investigación Psicología:	12
Docentes y estudiantes investigadores	12
Líderes de Equipos de trabajo	13
Socialización y Visibilidad de la Investigación del Programa	13
Centro de Recursos y Documentación UNIPSI.	13
Publicaciones.....	13
Eventos Investigativos.	14
Relaciones y Redes Institucionales para la investigación	14
A nivel interno	14
A nivel externo	15
III. ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN DEL PROGRAMA DE PSICOLOGÍA	15
Plan de estudios y prácticas de investigación	16
Asignaturas de Investigación.	17
Practica investigativa- Proyecto de aula.	17
Práctica Investigativa final - Trabajo de Grado.....	18
Semilleros de Investigación	19
Actividades de los semilleros de investigación.....	19
Conformación de semilleros de investigación del programa.	20
Vinculación a semilleros de investigación del programa	20
Semilleros y Trayectoria de Investigación.....	20
Programa Joven Investigador-a	21
Objetivo del programa joven Investigador-a	21
Criterios para los aspirantes a Joven Investigador-a.....	21

Formación de docentes investigadores.....	22
Ruta para ingreso al equipo de docentes investigadores.....	22
Grupos de Investigación	23
Requisitos mínimos para el reconocimiento de los Grupos de Investigación	24
Grupo Cognoser - Cognición y Desarrollo Humano	24
Objetivos del Grupo Cognoser	25
Pasos para vincularse al Grupo Cognoser.....	25
IV. PROCESO DE EVALUACIÓN Y MONITOREO UNIPSI.....	25
Análisis de necesidades, pertinencia e Impacto investigativo.....	25
Desempeño del recurso humano.....	26
Gestión de proyectos investigativos.....	26
Medición de la producción científica del programa.....	26
Alta Calidad y Acreditación (Autoevaluación)	27
Plan Operativo y Anual Institucional (POA).....	27
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	28
ANEXOS	31

I. Investigación en la Fundación Universitaria de Popayán

La Fundación Universitaria de Popayán como una Institución de Educación Superior de carácter privado, sin ánimo de lucro, con Personería Jurídica 10161 de junio 28 de 1983 del Ministerio de Educación Nacional, hace hincapié en:

La importancia de promover la investigación científica del personal docente e investigativo, para garantizar su alta calidad tanto académica como científica, así como también la orientación de la investigación a enriquecer el proceso de enseñanza aprendizaje y de igual manera adelantar y fomentar procesos de investigación en las áreas de su especialidad y propender por su efectivo aprovechamiento y divulgación (Estatuto General FUP, 1994, p.18)

Así, la FUP responde a la Ley 29 de 1990 y los Decretos Ley 591 y 393 de 1991 que como parte del Estado “tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional,” (Congreso de la República de Colombia, art. 70)

De igual manera y términos específicos de Investigación, la FUP acoge las disposiciones consagradas en la ley 1286 de 2009 que modifica la ley 29 de 1990, “la cual transforma a Colciencias en departamento administrativo y se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación en Colombia (Congreso de la República de Colombia, p.6) y a los lineamientos que el Consejo Nacional de Política Económica y Social aprobó para “dinamizar el conocimiento en los escenarios de oferta, demanda e interacción del conocimiento, convirtiendo a la CTI en un eslabón fundamental en todas las áreas productivas y sociales del país” (CONPES 3582, 2009).

Bajo este marco nacional y para dar cumplimiento con la Misión y Visión de la FUP³, y sobre la experiencia de la primera iniciativa por estructurar un órgano investigativo (Centro de Investigaciones - CEIN), el Consejo Superior de la institución a través acuerdo del numeral 007 del 7 de noviembre de 2012 adopta la Política del Sistema de Investigación Desarrollo e Innovación (SIDI) de la Fundación Universitaria de Popayán.

Política Sistema de Investigación Desarrollo e Innovación (SIDI)

La política establece el SIDI-FUP (Anexo 1) como estructura de la actividad investigativa cuya función es:

Gestionar y administrar programas y proyectos de investigación, crear mecanismos desde el ámbito académico y administrativo para la gestión de la actividad investigativa, formular programas para la creación y generar estrategias para la consolidación de grupos de investigación, diseñar planes para la formación de investigadores, actividades de difusión transferencia y socialización de resultados de I+D+I. (FUP, 2012, art 4).

³ Misión Institucional: Contribuir a la formación integral de personas que comprometan sus esfuerzos en el desarrollo sostenible de la región y del país; sobre la base de una idoneidad profesional, de la adquisición y práctica de valores morales y de la ética. Proyectarse en acciones institucionales que coadyuven en la identificación y solución de problemas regionales. Visión Institucional La Fundación Universitaria de Popayán, deberá convertirse en una organización líder a nivel nacional e internacional por sus logros y reconocimientos en los campos de la docencia, la investigación y la proyección social. Para ello se compromete a fortalecer continuamente los procesos y la calidad de sus programas en aras de contribuir al desarrollo sostenible de la región y del país (FUP, 1994)

Integrantes del SIDI. El Sistema presidido por el Consejo de Investigación es el ente encargado del diseño de planes de desarrollo de investigación, planes de acción y presupuestos, programas y proyectos que desarrollen la actividad investigativa. El Consejo está conformado por la vicerrectoría académica, cinco docentes investigadores con amplia trayectoria, cuatro (4) instancias asesoras: a) Comité de Investigación, b) Comité de ética para la investigación científica, c) Comité de propiedad intelectual y d) Comité editorial, y una Dirección General del Sistema de Investigaciones.

A su vez, la *Dirección del SIDI* es la responsable de diseñar, operar y ejecutar las políticas y estrategias de investigación, y coordinar el funcionamiento de una oficina de gestión de la investigación, de una oficina de publicaciones y de las coordinaciones de investigaciones de las facultades, últimas a cargo de la integración de las actividades de los grupos de investigación entre los currículos de los programas académicos y las políticas institucionales.

El sistema de investigación cuenta con un presupuesto anual avalado por el consejo de investigación y asignado según las necesidades institucionales, los programas de apoyo a la investigación las convocatorias anuales, el plan quinquenal de desarrollo, el plan operativo de investigación y los planes de las facultades (UNIPSI, 2017).

Las estrategias y acciones establecidas para el fortalecimiento de la investigación en la institución son variadas y responden a las necesidades disciplinares y de programa, sin embargo, el SIDI ha priorizado las siguientes:

- Creación de semilleros de investigación.
- Realización y participación en convocatorias internas para apoyo a proyectos.
- Publicación de artículos y otros productos investigativos- Indexación de revistas.
- Apoyo y Participación en eventos investigativos, Organización de Talleres, foros y seminarios y demás escenarios de debate académico donde se intercambien experiencias y resultados de los procesos de investigación.
- Consolidación de programas de capacitación permanente y variados para el desarrollo de proyectos de investigación en alianza con universidades extranjeras.
- Desarrollo del programa de jóvenes investigadores.
- Realización de proyectos de investigación desarrollados por docentes y estudiantes investigadores.
- Creación y consolidación de grupos de investigación de acuerdo con las líneas de investigación de los programas académicos, los lineamientos de Colciencias y las formalidades actuales del quehacer investigativo institucional.
- Promoción de la interdisciplinariedad y la movilidad del conocimiento desde los investigadores hacia los estudiantes, y la apertura y diversificación de los proyectos de investigación.

La Fundación Universitaria de Popayán, cuenta con tres revistas: la Revista Multidisciplinaria *ConCiencia* (ISSN 2256 – 1625), Trazos (ISSN 2011-1800) del programa de Arquitectura y la Revista “Forja” del programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Artística.

La Universidad ha consolidado siete (7) grupos clasificados en Colciencias y 1 grupo reconocido.

II. La Investigación en el programa de Psicología

Se hacen muchas preguntas a la Psicología que, en el camino de buscar respuestas se han encontrado más preguntas, y también diversas herramientas la comprensión del comportamiento humano, y poder proponer estrategias para resolver necesidades e impulsar capacidades individuales y colectivas. Dicho transitar conlleva un continuo ejercicio de exploración, de verificación, evaluación, reflexión y debate; principales procesos del método científico sobre los que se ha desarrollado la disciplina y los cuales no son otros que los propósitos de la Investigación. De ahí que la acción investigativa sea increíblemente importante para la Psicología, pues en ella establece no sólo su base y sus recursos metodológicos y teóricos, sino también su ruta de trabajo, su rol y compromiso con el crecimiento científico en función del desarrollo social.

En este sentido, el rol investigativo del psicólogo es variado y se expresa en la articulación de:

los campos del conocimiento coherentes con la Psicología en general, tales como: las bases de las ciencias sociales, los conceptos relacionados con procesos psicológicos básicos, las bases psicobiológicas del comportamiento, la filosofía y la epistemología; los enfoques representativos de la psicología como ciencia, como son el psicoanálisis, el análisis conductual y el humanismo, así como las áreas aplicadas de la psicología: la psicología clínica, la psicología educativa, la psicología social, la psicología de familia y la psicología organizacional (FUP, 2013,p.21)

En esta disciplina es imperante construir conocimiento a partir de la investigación básica y aplicada desde diversos enfoques epistemológicos empleando métodos cualitativos, cuantitativos, experimentales o mixtos; ya que la incorporación de distintos saberes es indispensable para comprender el amplio espectro de los fenómenos humanos. Lo anterior exige un recurso humano, que según la Ley 1090 del Ministerio de Protección Social (2006), integre en la Investigación tales saberes, métodos, campos y áreas, y pueda plasmarlos con compromiso ético y moral en el diseño de proyectos y procesos científicos.

Con el propósito de aportar al fortalecimiento de tal recurso humano en este campo disciplinar, la Fundación Universitaria de Popayán, desde el año 1995 con la creación del programa de Psicología, se dedica a la formación de competencias profesionales para desarrollar acciones de comprensión, análisis, diagnóstico, intervención, seguimiento y evaluación de problemáticas humanas desde lo psicológico para el desempeño de la profesión en procesos de investigación, desarrollo e innovación (FUP, 2013)

De esta manera, el programa cuenta con el mayor número de estudiantes en la ciudad que, con el cuerpo docente, han dejado un legado de más de 100 proyectos de investigación formal, 400 proyectos de investigación formativa (trabajos de grado), diversos artículos de innovación científica, ponencias realizadas a nivel local en jornadas de actualización,

participación en eventos nacionales e internacionales, y la conformación del grupo de Investigación Cognoser y semilleros, avances obtenidos con el establecimiento de una estructura epistémica y paradigmática expresada en sus dos líneas de investigación (FUP, 2013)

Líneas de Investigación

Las líneas de investigación actúan como pilares del plan de formación del programa académico de psicología, son los ejes de trabajo para el planteamiento de procesos investigativos tanto formativos como formales y sustentan todas las acciones investigativas del programa.

De la necesidad por delimitar temáticas de interés y actuación, la construcción de las líneas de investigación del programa emerge del análisis de:

- a) Necesidades contextuales y del ambiente, b) avance de la ciencia en parámetros nacionales e internacionales, c) proclamación de una identidad en el desarrollo del conocimiento y producción científica del programa, d) la identificación plena con la misión, visión y objetivos institucionales y e) fortalezas académicas del programa de Psicología (FUP, 2017, p.8).

Como resultado, las líneas de investigación del programa son: Línea de desarrollo humano y social y línea Cognición y Educación (Ver documentos técnicos en Anexo 2)

Línea de Desarrollo Humano y Social. La línea de desarrollo humano y social considera diferentes perspectivas de las ciencias sociales retomando el conocimiento científico de disciplinas como la Sociología, Psicología, Antropología, filosofía, Educación, Pedagogía “y desde sus formulaciones teóricas se pretende aportar en la comprensión del ser humano y contribuir desde una perspectiva transdisciplinaria a la solución de problemas y necesidades psicosociales principalmente del municipio de Popayán y del departamento del Cauca (FUP, 2015). Las preguntas a las cuales se trata de dar respuesta son:

¿Cómo se construye el ser humano en su interacción con la cultura y el contexto?, ¿La psicología como puede articularse a los diversos conocimientos de las ciencias sociales para contribuir en la comprensión y desarrollo de lo humano? ¿Cómo tiene lugar la crianza y la familia en contextos sociales cambiantes y emergentes? y, ¿Cómo se vivencia en contextos particulares los ciclos de la vida como la niñez, adolescencia, juventud, adultez y vejez? (FUP, 2015, p.3)

Para dar respuesta a estos interrogantes, el programa ha planteado como objetivos específicos de la línea de Desarrollo Humano y Social:

- Abordar la persona humana en diferentes dimensiones sociales, físico-biológicas, culturales, espirituales y emocionales-afectivas consideradas en forma articulada, y mutuamente interdependientes.
- Aportar en la comprensión y en la propuesta de alternativas de intervención en dinámicas de la familia, la organización, el trabajo y lo comunitario.

- Comprender los distintos fenómenos sociales que caracterizan el ámbito local y nacional con el fin de diseñar nuevas maneras de abordarlos y atenderlos cuando así se requiera (FUP, 2015, p.4)

Conforme a lo establecido en el documento técnico de construcción, ésta línea se ocupa de diversos campos temáticos que comprenden el espectro del desarrollo y dimensiones del ser humano:

- La crianza, la familia,
- La condición de sujeto,
- La conciencia, la subjetividad,
- La salud desde una perspectiva clínica y social,
- La discapacidad, la diversidad,
- Lo educativo (comprendido como resultado de un entramado social),
- El trabajo y el desenvolvimiento de la persona en las organizaciones, instituciones sociales, lo colectivo y comunitario.

Línea Cognición y Educación. Según lo establecido por el equipo de investigación de 2009, la línea de Cognición y Educación:

Está pensada como una opción de desarrollo de diferentes perspectivas psicológicas que han abordado el aprendizaje pasando por diversos paradigmas como la psicología experimental, el conductismo, el procesamiento de la información, la psicología cognitiva en sus diversas concepciones y actualmente las neurociencias cognitivas; esto con el objetivo de brindar a sus estudiantes, una visión amplia en el campo de la psicología cognitiva y sus aportes a la educación (FUP, 2015, p.5)

Así, la línea se establece desde el paradigma de la psicología conductual; por tanto, se orienta a responder a preguntas relacionadas a cómo el sujeto aprende a partir de la influencia ambiental, los procesos cognitivos, las funciones mentales superiores y el sistema nervioso en función del aprendizaje (FUP, 2015). Con lo anterior, “la línea pretende ofrecer herramientas de intervención para las prácticas psicológicas asociadas al proceso de enseñanza-aprendizaje en el ámbito escolar e informal a nivel local y departamental” (FUP, 2015, p.8.)

Como objetivos específicos de la línea de Cognición y Educación, el programa ha planteado:

- Identificar desde el paradigma de la Psicología Conductual los fundamentos y origen del conocimiento en el sujeto que aprende a partir de la influencia ambiental comprendida desde el asociacionismo.
- Identificar desde el paradigma de la Psicología Cognitiva los procesos cognitivos y la significación implicados en el aprendizaje y la educación misma.
- Identificar desde la Neurociencia Cognitiva las funciones mentales superiores y el sistema nervioso que la sustenta.
- Ofrecer herramientas de intervención para las prácticas psicológicas asociadas al proceso de enseñanza-aprendizaje en el ámbito escolar e informal a nivel local y departamental desde los diferentes paradigmas. (FUP, 2015, p7)

Unidad de Investigación de Psicología UNIPSI

Coherente con las metas del sistema nacional de tecnología e investigación SNCTel, la Política de Investigación de la Universidad y los retos científicos de la disciplina priorizados en las líneas de investigación del programa en función de la respuesta a las necesidades del contexto; el programa ha establecido una estructura organizativa y de gestión de la investigación denominada Unidad de Investigación de Psicología –UNIPSI.

El termino Unidad alude a importancia de trabajar integrada y colaborativamente armonizando capacidades, intereses y saberes de estudiantes, docentes y directivas para la construcción de conocimiento. Así, no es concebible el desarrollo de la investigación en el programa sin la activa participación e Interacción entre todos actores científicos.

Por tanto, la Visión de UNIPSI es consolidarse como una red de trabajo líder, eficiente e innovadora en el fortalecimiento de una actividad científica psicológica de alta calidad conforme a los estándares nacionales e internacionales de la ciencia, las nuevas tendencias en investigación y el trabajo interdisciplinar.

Desde esta perspectiva, la Unidad tendrá como Misión la formación básica y especializada de profesionales en psicología que dinamicen la promoción de la cultura investigativa y la gestión científica acordes con las necesidades y potencialidades de la disciplina en la región y el país.

Estructura de la Unidad

Para alcanzar tales propósitos UNIPSI está conformada por equipos de trabajo de acuerdo al nivel de formación que garantiza la sinergia de la Unidad: Comité de Investigación del Programa, Coordinación de la Unidad, Grupo de Investigación, Docentes investigadores, Coordinación de trabajos de grado, Semilleros, Jóvenes investigadores, Asesores y Evaluadores de proyectos investigativos. Según lo indica en la figura 1 (página siguiente).

Comité de Investigación: El Comité de investigación está encargado de direccionar y supervisar la gestión la Unidad y todos aquellos asuntos relacionados con las acciones investigativas del programa. Esta instancia técnica está conformada por:

- La Dirección del Programa,
- La coordinación de la Unidad,
- Representante del área de proyección social del programa
- Docentes investigadores
- Estudiante representante de los semilleros de Investigación- o Joven Investigador-a, y Líderes de equipos de trabajo.

Figura 1. Estructura UNIPSI 2018

El Comité de Investigación establecerá un cronograma de sesiones ordinarias de al menos una vez al mes para el cumplimiento y monitoreo de las siguientes acciones:

- Promoción de proyectos y actividades investigativas que estén de acuerdo a las líneas de investigación del programa.
- Aprobación de la programación de la Unidad incluyendo las fechas de entrega de productos, resultados y propuestas de investigación.
- Evaluar y aprobar de cada uno de los proyectos de investigación que sean presentados a Unidad de Investigación revisando la viabilidad de su implementación y cumplimiento parámetros legales que cobijan el funcionamiento el SNCTel, las normas éticas y de propiedad intelectual.
- Análisis de las capacidades y perfiles del cuerpo docente del programa de Psicología en materia de investigación.
- Verificación del diseño y desarrollo de espacios formativos sobre aspectos básicos de la investigación, rol del investigador en psicología, gestión de la investigación, alfabetización académica en Educación superior y sistema nacional de investigación, desarrollo e innovación liderado por COLCIENCIAS
- Aprobación de la agenda investigativa del programa y mecanismos de vinculación, reporte y evaluación de los proyectos de docentes y convocatorias internas y externas para la investigación.
- Definición de rutas y criterios de vinculación de docentes al Grupo Cognoser (sistema de descarga-contratación y compromisos), y a los semilleros de investigación.

- Evaluación y seguimiento del cumplimiento de las estrategias investigativas del programa consignadas en el Plan Operativo y Administrativo Institucional.

Coordinación de la Unidad - de Investigación Psicología: Esta Instancia dirige y vela por la articulación de los equipos de trabajo de la Unidad y comparte los objetivos de las demás coordinaciones de investigación en los diferentes programas de la Universidad (Ver Anexo 1. Política SIDI) siendo responsable de:

- Representar la comunidad de psicólogos, estudiantes y docentes participantes en la actividad investigativa del programa ante el Comité Curricular, en el sistema de investigación y desarrollo de la Fundación Universitaria de Popayán y en espacios interinstitucionales y comunitarios.
- Apoyar la consolidación del Plan Estratégico Institucional, así como del Plan estratégico institucional en materia de investigación
- Gestionar con la Dirección del Programa la consecución de recursos técnicos, bibliográficos e infraestructurales para el desarrollo de las actividades investigativas.
- Realizar difusión de las normas, políticas, espacios y recursos investigativos del programa.
- Velar por el desarrollo de las líneas de investigación del programa.
- Orientar a los líderes de equipos, docentes y estudiantes para la integración conocimiento de métodos, técnicas y procedimientos de investigación en el programa,
- Garantizar la participación de los docentes en proyectos de investigación y convocatorias internas y externas
- Apoyar el componente técnico investigativo del programa para la Gestión de alianzas Estratégicas
- Definir, hacer seguimiento y análisis de los indicadores de eficiencia y eficacia para el adecuado manejo de los recursos del área realizando también el seguimiento a la ejecución presupuestal de proyectos y actividades del programa.
- Generar guías y procedimientos claros y transparentes para la participación de estudiantes y docentes en actividades investigativas.
- Promover la realización y participación en eventos de capacitación, difusión y visibilidad de las acciones investigativas del programa.
- Plantear con el área de proyección social y docencia la Agenda Investigativa del Programa, el Balance Social del programa y las mediciones de Impacto
- Realizar evaluación seguimiento y monitoreo del cumplimiento de metas de los equipos de trabajo de la Unidad y cumplir con las responsabilidades de autoevaluación del programa en materia de investigación.

Docentes y estudiantes investigadores. Los estudiantes y docentes son la base del progreso investigativo del programa y quienes en su interacción movilizan los recursos teóricos, técnicos y metodológicos para el desarrollo de los procesos de apropiación del conocimiento, reflexión y desarrollo científico de la disciplina. El docente asume responsabilidad de transferir sus resultados investigativos y liderar los espacios para la educación integral del estudiante.

Así mismo, el estudiante como protagonista de su propia formación tiene como derecho y deber el participar activamente y retroalimentar el dialogo –proponiendo nuevas preguntas

y aportando sus experiencias y nuevos saberes. Como lo expresa Vitore, Richardson y Valdez (2004);

El trabajo científico estudiantil constituye una fuerza de incommensurable valor en el impulso a los programas de investigaciones que desarrollan las Universidades y Centros de Investigaciones, garantiza una sólida formación de los futuros especialistas y contribuye con la generalización de los resultados de las investigaciones en la práctica social (p. 2)

Líderes de equipos de trabajo. Considerando la diversidad de acciones de la unidad en términos de formación en investigación, promoción de la cultura investigativa y producción científica en todos los niveles, se han establecido equipos de trabajo para optimizar y articular las capacidades de docentes y estudiantes del programa. Cada equipo cuenta docentes líderes para cada uno de los componentes de la estrategia de la Unidad en la sección IV de este documento.

Socialización y Visibilidad de la Investigación del Programa

La Unidad tiene entre sus objetivos consolidar las actividades de apropiación social del conocimiento y de divulgación de los productos resultados de los procesos de investigación realizados por su comunidad académica y científica incrementando la visibilidad investigativa a nivel local, nacional e internacional. Para lograr este cometido se priorizan las siguientes líneas de trabajo:

Centro de Recursos y Documentación UNIPSI. El programa cuenta con una amplia selección de libros y materiales especializados en investigación y en distintos campos de la psicología (ver catálogo en Anexo 3). Esta biblioteca de libre acceso para estudiantes y docentes es gestionada por la Unidad conforme a lo establecido en el reglamento interno de Biblioteca UNIPSI (ver Anexo 4). Así mismo, este centro de recursos gestiona y comparte:

- Directorio de docentes y estudiantes investigadores del programa
- Banco de proyectos y propuestas investigativas.
- Catálogo de productos de investigación formal.
- Catálogo de trabajos de grado y sus informes finales en archivos digitales.
- Manuales, guías y formatos para la elaboración de proyectos
- Softwares especializados para el procesamiento de datos.
- Normatividad y aplicativos para la implementación de los estándares de la Asociación Americana de Psicología (APA) en la producción escrita.

Publicaciones. Uno de los procesos más importantes en la acción investigativa es su socialización y comunicación. Así UNIPSI es la encargada de elaborar un plan y cronograma anual de trabajo y gestionar su financiación, priorizando las siguientes actividades de divulgación:

- Periódico mural y blog con material metodológico, producciones investigativas del programa, convocatorias y eventos investigativos
- Boletines informativos y balance de la gestión de investigación anual del programa.

- Elaboración y sistematización de experiencias investigativas del programa a través de inventarios y catálogos.
- Mapeo de sitios, revistas y plataformas de publicación en las líneas de investigación del programa para el envío de artículos científicos.
- Participación con al menos un artículo en las revistas institucionales (Conciencia, Trazos y Forja).
- Elaboración y divulgación de Posters de proyectos de Investigación formal, proyectos de semilleros y trabajos de grado.

Eventos Investigativos. La Unidad dinamiza tanto la participación de sus docentes y estudiantes investigadores en escenarios investigativos locales, nacionales e internacionales, gestionando con el SIDI y las directivas del programa los recursos necesarios para tales fines. Para Vitore, et al., (2004) “los eventos científicos como forma de divulgar los resultados de la Ciencia y la Innovación Tecnológica, propiciar el intercambio entre los investigadores y productores y estimular la aplicación de los resultados en la práctica” (p.3) de ahí que la Unidad propenda por:

- Organización y/o apoyo a la coordinación de al menos un (1) evento en que se realice difusión de sus productos y ejercicios investigativos de docentes, estudiantes y semilleros del programa y otros programas de psicología.
- Organización y/o apoyo a la coordinación de al menos un (1) evento en que se realice formación en metodologías de investigación y gestión para la investigación.
- Creación y actualización continua de Mapeo de eventos locales, nacionales e internacionales de acuerdo a los intereses delimitados en la línea de investigación del programa
- Gestión técnica y financiera para la participación en al menos un evento local, un evento nacional y un evento internacional.

Relaciones y Redes Institucionales para la investigación

Para el desarrollo integral de la investigación del programa es esencial fortalecer el contacto y comunicación con los actores internos y externos institucionales y comunitarios, generando alianzas estratégicas para el desarrollo de redes de trabajo colaborativo y transferencia del conocimiento. Con lo anterior la Unidad coordina la creación y actualización del mapeo de actores investigativos intra y extra institucionales.

A nivel interno la Unidad interactúa con:

- La Dirección del Sistema de investigaciones de la Universidad
- Las coordinaciones de investigación de los programas y sus semilleros y grupos de investigación
- La coordinación de proyección social, instancia con la establece la agenda de investigación del programa, priorizando las comunidades e instituciones en las que desarrolla conjuntamente los proyectos de investigación, innovación y desarrollo, consultorías y prácticas profesionales.
- El área de imagen y comunicación institucional para el diseño de estrategias de difusión y visibilidad.

A nivel externo la Unidad establece redes de trabajo con:

- Comunidades e Instituciones locales y nacional con intereses investigativos en común.
- Docentes investigadores, Semilleros y grupos de investigación de Universidades nacionales e internacionales.
- Laboratorios, observatorios, nodos y centros de investigación local, nacional e internacional.
- Programas de internacionalización a través de la Oficina de Internacionalización de la FUP para la realización de convocatorias pasantías internacionales de docentes e investigadores.

III. Estrategia de Investigación del Programa de Psicología

Actualmente el énfasis de la investigación en el contexto Universitario está focalizado en la capacidad, cualificación, competencia y competitividad de los grupos de investigación para generar según el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación-Colciencias (2017) productos resultado de:

Actividades de generación de nuevo conocimiento	Actividades de desarrollo tecnológico e innovación	Productos resultados de actividades de apropiación social del conocimiento.	Productos de actividades relacionadas con la Formación de Recurso Humano en CTel.
<ul style="list-style-type: none"> - Artículos de investigación - Capítulos de libros y libros resultados de investigación - Productos tecnológicos patentados o en proceso de concesión de la patente - Variedad vegetal y variedad animal) 	<ul style="list-style-type: none"> - Productos tecnológicos certificados o validados - Productos Empresariales - Regulaciones, normas, reglamentos o legislaciones - Consultorías científico-tecnológicas - informes técnicos finales. 	<ul style="list-style-type: none"> - Participación ciudadana o comunidad(es) en proyectos de investigación - Programas/Estrategia pedagógica de fomento a la CTI - Estrategias de comunicación del conocimiento, generación de contenidos impresos, multimedia y virtuales - Circulación de conocimiento especializado con eventos científicos y participación en redes de conocimiento, documentos de trabajo (<i>working papers</i>), boletines divulgativos de resultado de investigación - Reconocimientos Premios o distinciones otorgadas por instituciones u organizaciones públicas o privadas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dirección o co-dirección o asesoría de Tesis de Doctorado Maestría y pregrado - Proyectos de Investigación y Desarrollo ejecutados por los Grupos de Investigación y por investigadores o jóvenes investigadores en empresas - Proyectos de extensión y responsabilidad social en CTel - Apoyo a la creación de programas o cursos de maestría o de doctorado - Acompañamientos y asesorías de línea temática del Programa Ondas.

Figura 2. Tipología de productos COLCIENCIAS. Fuente: COLCIENCIAS (2017)

Tal productividad si bien es prioritaria; su crecimiento, continuidad y sostenibilidad exigen para el programa de psicología la implementación de *un modelo de gestión de la investigación centrado en el reconocimiento de las potencialidades de todos los integrantes*

del programa, el fortalecimiento de sus competencias y el establecimiento de mecanismos, rutas claras y transparentes de participación y articulación con los demás actores intra-institucionales, interinstitucionales y comunitarios.

Teniendo en cuenta el análisis de capacidades y capital investigativo del programa, el punto de partida es *la formación en y para la investigación* entendida como:

El conjunto de acciones orientadas a favorecer la apropiación y desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para que estudiantes y profesores puedan desempeñar con éxito actividades productivas asociadas a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, ya sea en el sector académico o en el productivo (Arteaga, 2009, p.119)

Así, la investigación formal y la investigación formativa no están separadas sino interrelacionadas y hacen parte de un continuo en el que confluyen actores, saberes y niveles de investigación. Desde esta perspectiva, el programa ha definido cinco componentes que configuran el ciclo de fortalecimiento investigativo e interactúan entre ellos progresivamente como se ilustra en la figura 3.

Figura 3. Estrategia centrada en la formación y fortalecimiento para la investigación Programa de Psicología de la Fundación Universitaria de Popayán

Plan de estudios y prácticas de investigación.

La formación básica investigativa basada en el desarrollo de competencias y no sólo en el aprendizaje de una metodología, comprende la gestión de múltiples modalidades y espacios pedagógicos para que el estudiante comprenda los fundamentos teóricos y metodológicos de la disciplina y desarrolle habilidades para su puesta en práctica. Con lo anterior, el

programa ha definido tres instancias académicas: Asignaturas/Materias de Investigación, Practicas investigativas de aula y práctica investigativa final (trabajo de grado)

Asignaturas de Investigación. La malla curricular del programa académico de Psicología de la Fundación Universitaria de Popayán incluye materias básicas, específicas, y las materias de la línea socio humanística cuyo propósito es brindar las herramientas para desarrollar investigaciones sobre diversos tópicos de la realidad que se relacionan directamente con el conocimiento y la acción disciplinar. Estas son:

- Lectoescritura. Proporciona a los estudiantes herramientas básicas para la comprensión y desarrollo de la escritura científica, tales como escritura, comprensión y redacción de textos.
- Estadística. Aborda los métodos de comprensión de la información procedente de datos empíricos (estadística descriptiva) así como, cuando sea oportuno, generalizar a partir de la información recogida de un conjunto reducido de sujetos a una población más amplia a la que éstos representen (estadística inferencial)
- Psicometría. Aborda los modelos psicométricos para el análisis y construcción de pruebas y el desarrollo de habilidades para la administración, calificación e interpretación de pruebas psicológicas en las áreas de inteligencia, personalidad, intereses y aptitudes.
- Epistemología. En donde se aprehenden las nociones de ciencia, conocimiento, experimentación, investigación, en el marco del pensamiento moderno occidental
- Investigación Cuantitativa. Describe los aspectos principales del enfoque cuantitativo de la investigación propios del paradigma explicativo. Incluye un recorrido por los modelos de medición tradicionales del método científico, el uso de hipótesis definición de variables y técnicas de la Investigación descriptiva, retrospectiva, prospectiva, evaluativa, experimental y cuasi experimental entre otras.
- Investigación Cualitativa. Aborda los componentes fundamentales del paradigma interpretativo fenomenológicos, semióticos sobre el estudio y análisis de las realidades sociales, caracterizadas por su carácter complejo, interrelacional y dinámico. Alude al estudio del quehacer cotidiano de las personas o de grupos pequeños desde la perspectiva de sus protagonistas, rescatando la singularidad de los hechos y estableciendo un diálogo intersubjetivo entre el investigador y los participantes en la situación de estudio. El conocimiento que genera es una producción constructiva e interpretativa.

Practica investigativa- Proyecto de aula. El proyecto de aula es una forma de aprendizaje basado en proyectos colaborativos desde la Universidad en la solución de los problemas de la comunidad. Consiste en la articulación de áreas de conocimiento, cursos de investigación y de práctica social, trabajados a partir de un proyecto desarrollado en una o varias asignaturas como estrategia didáctica (Páez y Ruiz, 2018). Conforme a la construcción del programa de psicología respecto a los proyectos de aula, éstos están definidos como:

Una estrategia pedagógica que permite la apropiación del conocimiento y de la cultura investigativa en los estudiantes, paralelamente se fortalecen competencias encaminadas hacia una visión sensible y solidaria de la realidad circundante, siendo el aspirante profesional un actor en la identificación, gestión e interpretación de la realidad en la que se encuentra inmerso. Para dicho fin los docentes que dictan las

asignaturas teóricas y teórico - prácticas presentan en el planeador docente las temáticas que desean profundizar. La ejecución de Proyecto de Aula debe estar mediada por procesos de diálogo, retroalimentación permanente y reflexión sobre los logros y dificultades. La evaluación corresponde al proceso de retroalimentación sobre los aprendizajes, destrezas, avances y logros obtenidos y, por último, la sistematización de la experiencia, que da lugar a la divulgación y visibilizarían de resultados (FUP, 2018, p. 1).

Estos ejercicios representan la primera oportunidad del estudiante para iniciar la aplicación de los conocimientos metodológicos y epistemológicos adquiridos en los primeros semestres de su formación, y primer paso del docente que quiere vincularse como investigador de la Unidad. Estos proyectos estarán orientados según los lineamientos del programa (Guía de Proyectos Anexo 5)

Para garantizar la capitalización y difusión del ejercicio, los docentes líderes de los proyectos deberán remitir semestralmente copia de los informes técnicos de estas prácticas a la Unidad de Investigación pues estos procesos y productos son también insumos valiosos para los análisis de contexto y potencialidades investigativas que retroalimentan y sustentan la acción de la Unidad del programa.

Práctica Investigativa final - Trabajo de Grado. En este ejercicio final de cierre del proceso de pregrado durante los semestres IX y X, y como una de las opciones de grado de la Universidad⁴, se busca que el estudiante fortalezca, aplique, emplee y desarrolle su capacidad investigativa, su creatividad y disciplina de trabajo en el tratamiento de un problema específico, mediante la aplicación de los conocimientos y métodos adquiridos en el desarrollo del plan de estudios de su programa curricular.

Bajo la tutoría de un docente integrante del equipo de asesores-evaluadores de UNIPSI, los equipos de investigación conformados por tres (3) estudiantes deberán desarrollar las cinco (5) fases del ejercicio investigativo (propuesta, diseño, trabajo de campo, análisis y socialización) en un periodo no mayor a 12 meses calendario (2 periodos académicos).

Para orientar el proceso, se ha establecido una coordinación que sobre la guía de trabajos de grado (Anexo 6) y el calendario académico, establece la programación semestral de trabajos de grado y lidera los procesos de inscripción de propuestas, inducción y capacitación de estudiantes y asesores, recepción y evaluación de las entregas (Anteproyecto, Informe Final y Sustentación).

⁴ El acuerdo 078 de 1998, modificado por la resolución 002 de 2017, la Universidad contempla seis alternativas de opción de grado (a. Exámenes preparatorios, b. Estudios de profundización: Seminario de investigación, programas de postgrado, c. Proyecto de Grado: Monográfico, Investigativo ,d. Trayectoria en Investigación, e. Prácticas de Extensión: Pasantía Nacional ó Internacional y f. Creación de Empresa) El Comité curricular del Programa de Psicología en acta 004 de 2016 contempla las opciones b, c y d como opción de grado.

Los productos derivados de trabajos, así como en el caso de los proyectos de aula, contribuyen al desarrollo de las líneas de investigación, son fuente de los análisis de contexto, están articulados a los proyectos de los docentes investigadores de la Unidad y deben incluirse en el plan anual de difusión UNIPSI.

Semilleros de Investigación

Entendidos como espacios académicos de formación investigativa complementaria abiertos a estudiantes de pre y posgrado y liderados por docentes investigadores “son una nueva estrategia académica para abordar el conocimiento dejando de lado escuelas tradicionales y dando paso a la enseñanza activa y constructiva” (Villalba y Gonzales, 2017, p.1)

Los semilleros son escenarios donde los psicólogos en formación pueden adquirir las herramientas necesarias para desarrollar nuevos aprendizajes y competencias inherentes a procesos de investigación formativa más avanzada, de tal manera que se puedan constituir en estrategias para dinamizar los diferentes grupos y líneas de investigación del programa, favorecer el intercambio de experiencias investigativas y proyectar al estudiante a desempeñarse con éxito en el mundo profesional.

A la fecha el programa cuenta con tres semilleros de Investigación:

ISIS: Familia, Niñez y Crianza (Resolución 003-15).

GEPSI: Estudios Psicoanalíticos (Resolución 003-15).

TROPUS: Investigación psicosocial, perspectivas inter y transdisciplinaria y de-coloniales.
(Resolución xxx.18)

Actividades de los semilleros de investigación. Los semilleros están integrados por grupos de estudiantes interesados en ejes temáticos específicos liderados por docentes adscritos a la Unidad quienes se encargan de guiar y motivar a los estudiantes con el desarrollo de las siguientes actividades:

Reuniones de trabajo: Son reuniones periódicas establecidas para el encuentro con los grupos de trabajo que adelantan alguna actividad o proyecto propio del semillero de investigación.

Reuniones de estudio y apoyo: En esta categoría se encuentran actividades que tienen por objetivo profundizar sobre determinada temática afín con los objetivos del semillero de investigación, para profundizar aspectos asociados al proceso de investigación, manejo de base de datos, elaboración de proyectos y productos de investigación, entre otros.

Proyectos de investigación: Abarca etapas como la preparación, diseño, ejecución y entrega de resultados de proyectos de investigación formativa y formal.

Divulgación de resultados y actividades: Aquí se encuentran las actividades que lleva a cabo el semillero para dar a conocer los resultados de las investigaciones realizadas y mostrar el trabajo de grupo a la comunidad, local, nacional y/o internacional

Conformación de semilleros de investigación del programa. Conforme a las disposiciones del SIDI, la Unidad de investigación será responsable de avalar la creación de semilleros de investigación y tramitar su formalización de acuerdo a las siguientes condiciones y cumplimiento de pasos y condiciones:

- a) Elaborar una propuesta de creación del semillero deberá ser presentada por el futuro líder del semillero quien para tal fin debe estar respaldado de un equipo de al menos tres (3) de docentes vinculados al programa.
- b) Remitir entre la semana 12 y 16 del periodo académico la propuesta de semillero (Ver formato X en Guía de Semilleros Anexo 7), adjuntando lista de estudiantes integrantes-candidatos semilleros, Informe de proyecto de aula (ejecutado a la fecha de la postulación) relacionado con el-los tema-s de su propuesta de semillero y reporte de sesiones de trabajo (Ej. grupo de estudio). Este reporte debe dar cuenta el proceso adelantado con los estudiantes e indicar al menos 8 horas de trabajo distribuidas en el periodo académico anterior a la postulación del semillero. (Ver formato en Anexo 7)
- c) El comité de investigación y la Dirección del programa evaluarán los documentos de propuesta de semillero y presentarán a Comité Curricular aquellos que cumplan con los requisitos arriba mencionados y que respondan a los temas estratégicos del programa (líneas de investigación, plan de estudios, proyección social)
- d) Las propuestas aprobadas serán remitidas al SIDI, instancia que generará resolución de semilleros avalados para lo cual deberá contarse con un periodo de ventana de radicación de un (1) periodo académico, durante el cual el equipo postulante a semillero deberá continuar con las sesiones de trabajo con los-las estudiantes y adelantar acciones de su propuesta.
- e) Una vez obtenida la resolución, la dirección del programa asignará descarga de al menos 6 horas mensuales a docentes de semillero.
- f) Tras la obtención de la resolución, el semillero podrá iniciar la postulación a convocatorias internas y externas que financiarán su(s) proyectos.

Vinculación a semilleros de investigación del programa. Los pasos y requisitos para que los estudiantes puedan vincularse a los semilleros del programa son:

- a) Cursar el ciclo de tres (3) sesiones introductorias (Ver contenidos en Anexo 7) programadas cada semestre por la Unidad y haber aprobado al menos el 80% de las asignaturas de formación básica de investigación del programa. Estas sesiones son pre-requisito de ingreso al semillero
- b) Atender las convocatorias semestrales para conocer las temáticas de los semilleros y sus líderes.
- c) Registrar su inscripción a uno (1) de los semilleros ya establecidos y avalados por el SIDI, y remitir al correo del líder en las fechas publicadas por la Unidad.
- d) Registrar en el aplicativo CvIac de la Plataforma ScienTi de Colciencias.
- e) Destinar al menos, 48 horas durante el semestre para las actividades o productos de investigación pactados con el líder del semillero quien llevará el control de asistencia y cumplimiento.
- f) Cumplir con los lineamientos de la guía semilleros de la Unidad de Investigación del programa (Ver Anexo 7)

Semilleros y Trayectoria de Investigación. La Universidad mediante el acuerdo 078 de 1998 (FUP, 1998) y resolución 002 de 2017 (FUP 2017), ha establecido como una de las opciones

de grado el reconocimiento a la labor y participación de los estudiantes en las actividades investigativas realizadas al interior de los semilleros.

Para validar la Trayectoria de Investigación como opción de grado, los aspirantes deberán presentar al Comité de Investigación del Programa, certificaciones con visto bueno del líder respectivo del semillero que demuestren:

- Vinculación a uno de los semilleros reconocidos por el programa y el SIDI y el cumplimiento de los compromisos establecidos con el docente líder del grupo (Ver Guía en Anexo 7)
- Participación en al menos dos (2) proyectos investigativos liderados por docentes investigadores de la Universidad con duración no inferior a un (1) año (dos periodos académicos)
- Generación tres (3) productos resultado de los proyectos referidos en el punto anterior y que correspondan a las categorías Colciencias (Ver Figura 2 en página 16 de este documento). Estos productos, en un periodo no mayor seis meses de su finalización, deberán radicarse en la coordinación de trabajos de grado para evaluar su pertinencia y calidad teórica y metodológica conforme a los criterios de la Guía de Proyectos (Anexo 5)

Programa Joven Investigador-a

Como mecanismo para la formación continuada en investigación, el programa nacional de Jóvenes Investigadores, busca que los profesionales recién graduados vean la ciencia como una oportunidad de vida, realicen un primer contacto el mundo laboral a través de la beca-pasantía, y sigan desarrollando sus competencias para el ingreso a un programa de maestría o doctorado y a la comunidad científica nacional en general.

Objetivo del programa joven Investigador-a. A través de esta estrategia, el programa de psicología de la FUP procura que sus egresados permanezcan vinculados con su grupo y Unidad de investigación aportando productos investigativos de alta calidad y apoyando a formación de nuevos estudiantes investigadores.

La vinculación de jóvenes investigadores se realizará anualmente conforme a las convocatorias Institucionales internas y externas y para ello, la Unidad tendrá la responsabilidad de identificar y preparar para dicho concurso a aquellos estudiantes con excelencia académica y vinculados a las actividades de investigación del programa y preferiblemente integrantes de semilleros.

Criterios para los aspirantes a Joven Investigador-a. Cada año la Unidad de investigación realiza al menos una (1) sesión de orientación y trabajo para que los aspirantes preparen su propuesta de trabajo y conozcan las siguientes condiciones para aplicar las convocatorias de Joven investigador-a:

- Edad máxima de 28 años a 31 de diciembre del año en el que se realiza la convocatoria.
- Contar con título de pregrado (profesional universitario con mínimo de 4 años de duración) o tener pendiente sólo la ceremonia de grado.

- Tener un promedio acumulado en el pregrado igual o superior a 3,8.
- No debe tener título de maestría o doctorado, pero puede ser estudiante matriculado en un programa de maestría de una Institución de Educación Superior.
- No debe ser beneficiario, de manera simultánea, de convocatorias para estudios de maestría, ni haber sido joven investigador.
- Tener su hoja de vida registrada y actualizada en el CvLAC.
- Demostrar trayectoria investigativa presentando soportes respectivos.
- Presentar un plan de trabajo (Ver formatos en Guía de Proyectos UNIPSI, Anexo 5) el cual debe estar articulado a uno de los proyectos de investigación el grupo⁵
- Presentar aval del grupo de investigación indicando el nombre del tutor quien deberá ser miembro activo del grupo y tener actualizada su hoja de vida en el CvLAC.
- Garantizar la dedicación exclusiva al desarrollo de las actividades que le sean asignadas en el marco del proyecto presentado y lo definido en el plan de trabajo.

Formación de docentes investigadores

Los profesores del programa de psicología constituyen el eje para la dinamización de todas las funciones sustantivas de la educación superior; la docencia, la proyección social y la Investigación. Esta última representa no sólo el espacio para que los docentes puedan transferir su conocimiento y orientar el desarrollo de habilidades de los estudiantes; sino además se constituye en la plataforma para perfeccionar sus propias competencias y potencialidades investigativas.

En tal sentido, la Unidad de Investigación del programa de psicología como estrategia de formación especializada en investigación, contribuye al plan de desarrollo profesoral institucional a del SIDI con la implementación de actividades de capacitación y orientación desde el primer día del docente en el programa hasta su vinculación al Grupo de Investigación.

Ruta para ingreso al equipo de docentes investigadores. Los docentes interesados en iniciar su formación como investigadores del programa deben enviar a UNIPSI su solicitud en la semana 12 de cada periodo académico adjuntando documentación en relación a los siguientes aspectos:

- Asistencia comprobada a sesiones de actualización en los temas: Rol del docente en la promoción de la Cultura Investigativa, Marco legal del SNCTel y política SIDI, Modelo de producción científica Colciencias, Gestión de proyectos de Investigación, Nuevas tendencias y metodologías Cuantitativas y Cualitativas para la investigación, Mecanismos de escritura de artículos científicos y publicación⁶.
- Presentar a la Unidad de Investigación informe técnico de proyecto de aula realizado en la FUP según lineamientos del programa consignados en el Anexo 5.

⁵ A su vez, el grupo de investigación al cual se adscriba la propuesta del aspirante a Joven Investigador, debe verificar el cumplimiento de las siguientes condiciones: Tener registrado y actualizado el GrupLAC. Tener trayectoria y experiencia investigativa de por lo menos un (1) año.

⁶ Estas sesiones harán parte de la programación de actividades anual de UNIPSI y serán de libre acceso a todos los docentes del Programa

- Presentar propuesta de proyecto de investigación, desarrollo e innovación ó proyecto de creación o proyecto de semillero (Formatos SIDI en Anexo 5)

Grupos de Investigación

Los grupos de investigación son la unidad básica de la producción investigativa del programa y están constituidos por docentes investigadores y estudiantes en proceso de formación continuada en investigación, quienes bajo la coordinación de un líder del grupo asumen la responsabilidad de desarrollar las temáticas priorizadas en las líneas de investigación, dando proyección y representatividad en la creación del conocimiento para el mejoramiento del desarrollo social, político y cultural de los habitantes de la región.

Dichos grupos, además de ser equipos de trabajo, son el pie de fuerza para el crecimiento de la producción científica de alto nivel, para la interacción con los demás actores investigativos del sistema nacional y además para la formación avanzada como investigadores “Junior, Asociado y Senior” de la categorización de Colciencias (2014).

El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (COLCIENCIAS), define un grupo de investigación como:

El conjunto de personas que se reúnen para realizar investigación en una temática dada, fórmula uno o varios problemas de su interés, trazan un plan estratégico de largo o mediano plazo para trabajar en él y producir unos resultados de conocimiento sobre el tema cuestión. Un grupo existe siempre y cuando demuestre producción de resultados tangibles y verificables, fruto de proyectos y otras actividades de investigación convenientemente expresadas en un plan de acción (proyectos) debidamente formalizado (2017, párr..1).

COLCIENCIAS es la instancia que registra, organiza y evalúa a los grupos y además a las instituciones, y personas que participan en actividades de investigación, tanto de carácter público como privado, académico o del sector productivo (2009). Para ello y a través de la

plataforma Scienti⁷ ha definido la estructura de la investigación en Colombia “enmarcada en estos tres elementos; Instituciones, Grupos e Investigadores. Una Institución puede avalar diferentes Grupos de Investigación, y cada Grupo está conformado por un número determinado de investigadores” (COLCIENCIAS, 2014, p.29) tal y como se muestra en la figura 4

Figura 4. Estructura de la Investigación en Colombia. Tomado de: Centro de Estudios de Ciencias Aeronáuticas, Política de Investigación Bogotá. (CEA, 2015).

Requisitos mínimos para el reconocimiento de los Grupos de Investigación. El Consejo de investigación de la FUP dará el aval para iniciar el proceso de reconocimiento a los grupos que cumplan con los siguientes lineamientos estipulados por COLCIENCIAS (2014):

1. Estar registrado en el sistema GrupLAC de la Plataforma ScienTI - Colombia en Colciencias.
2. Tener un mínimo de dos (2) integrantes.
3. Tener uno (1) o más años de existencia (edad declarada).
4. Estar avalado al menos por una (1) Institución registrada en el sistema InstituLAC de la Plataforma ScienTI– Colombia. Previamente, el grupo debió registrar su pertenencia institucional.
5. Tener al menos un (1) proyecto de investigación, de desarrollo tecnológico o de innovación en ejecución.
6. El Líder del grupo deberá tener título de Pregrado, Maestría o Doctorado.
7. Tener una producción de nuevo conocimiento o de resultados de actividades de desarrollo tecnológico e innovación, en la ventana de observación equivalente a un mínimo de un (1) producto por año declarado de existencia.
8. Tener una producción de apropiación social y circulación del conocimiento o productos resultados de actividades relacionadas con la Formación de Recurso Humano en CTel, en la ventana de observación equivalente a un mínimo de un (1) producto por el año declarado de existencia.

En la actualidad el programa cuenta con el grupo de investigación denominado “Cognoser: cognición y desarrollo del individuo”, formalizado en febrero del 2009 ante el sistema de Investigaciones de la Fundación Universitaria de Popayán y clasificado en convocatoria 781 de 2017 por Colciencias categoría B.

Grupo Cognoser - Cognición y Desarrollo Humano (COL009027). La gestión de investigación del grupo del programa de Psicología, si bien se adelanta desde su creación, es entre el 2012 y 2017 que alcanza resultados importantes con un incremento en la producción científica visibilizada en espacios nacionales e internacionales, foros y jornadas de actualización desarrolladas en la Institución (Ver Inventario de Producción en Anexo 8)

La Visión del Grupo Cognoser es consolidarse como uno de los grupos de investigación en psicología y ciencias sociales de la región con mayor reconocimiento y aporte científico para

⁷ Red pública Internacional de Fuentes de Información y Conocimiento para la gestión de la Ciencia, Tecnología e Innovación (COLCIENCIAS, 2009)

dar respuesta disciplinar a las problemáticas y fenómenos sociales del contexto local y regional según lo priorizada en las líneas de investigación del programa.

Objetivos del Grupo Cognoser

- Fortalecer las líneas de investigación de tal manera que permitan crear y dar solidez a los programas de formación del programa la Psicología desde la reflexión de los temas problemáticos actuales y el impacto de las intervenciones que a través de la proyección social realiza el programa en niveles individuales, comunitarios e institucionales.
- Aportar desde la investigación a la profundización del conocimiento referente a: los procesos psicológicos y determinantes cognitivos y del desarrollo que inciden en los escenarios de educación y crianza; así como el análisis crítico de los contextos psicosociales, los retos de desarrollo y construcción de culturas innovadoras y de paz que caracterizan la región.
- Posicionar el rol del psicólogo en las redes internas y externas de investigación, visibilizando las contribuciones teóricas, técnicas y metodológicas de la disciplina para la optimización de los recursos de la sociedad colombiana en términos de sus capacidades de afrontamiento, intelectuales, ambientales y culturales.

Pasos para vincularse al Grupo Cognoser. El Fortalecimiento del grupo Cognoser a nivel de producción, reconocimiento y proyección de sus procesos investigativos, implica la participación activa tanto de capitales humanos experimentados en investigación como en proceso de formación. Por tanto, el programa a través de su Unidad de Investigación establece la siguiente ruta de vinculación al Grupo Cognoser:

- a) Crear o actualizar su CvIac.
- b) Experiencia demostrada en actividades docentes, de proyección social o investigativas del programa de psicología bajo contratación FUP por más de dos periodos académicos.
- c) Ser integrante activo del equipo de docentes investigadores del programa de Psicología (Ver condiciones en página 24 de este documento) y estar al día en el cumplimiento de compromisos y responsabilidades con UNIPSI.
- d) Contar con propuesta de investigación aprobada por el SIDI-FUP en la cual se proyecte la generación y entrega a UNIPSI de dos productos investigativos en los siguientes seis meses a la solicitud de ingreso del grupo.
- e) Contar con el aval de la Dirección del Programa quien aprobará la labor docente investigativa del programa durante el siguiente periodo académico o periodo en curso.

IV. Proceso de evaluación y monitoreo UNIPSI

Considerando los propósitos nacionales de la ley 30 de 1992 de Educación, los estándares del SNCTel, los principios y factores del sistema de CNA, la política SIDI, y planes de desarrollo institucional, el programa de psicología a través de su unidad de investigación, fortalece la planificación, evaluación y monitoreo de su gestión de investigación mediante los siguientes procesos operacionalizados en la matriz de actividades e indicadores (Anexo 9)

Análisis de necesidades, pertinencia e Impacto investigativo.

El punto de partida para la planificación y evaluación de las acciones investigativas del programa es la consulta constante y periódica de los contextos y realidades sociales objeto de acción de la Psicología como disciplina. Para esto, la Unidad de Investigación en conjunto con el equipo de Proyección Social del programa apoyará a la justificación y construcción técnica de sus proyectos I+D+I, de los procesos y documentos de gestión del programa, la construcción de la agenda investigativa, el documento de balance social y el plan operativo y administrativo del programa. Todo lo anterior mediante los siguientes mecanismos:

- Estudios de las prioridades del contexto local regional y nacional: Caracterización y Diagnósticos comunitarios y organizacionales, Análisis de riesgos y Vulnerabilidades
- Tendencias de investigación y acción de la Psicología a nivel nacional e internacional
- Análisis de capacidades y recursos de talento humano, técnicos y tecnológicos institucionales para la acción disciplinar
- Mapeos de centros, convenios, alianzas y organizaciones que apoyan proyectos y programas de investigación, innovación y desarrollo
- Análisis de Impacto de prácticas formativas sociales y de investigación del programa: proyectos de aula, proyectos de extensión social y trabajos de grado (ver instrumento en Anexo 5)

Desempeño del recurso humano.

La Unidad remite a la dirección del programa reportes periódicos sobre cumplimiento de las normas, reglamentos institucionales, compromisos y tareas de todos los integrantes de su equipo de trabajo: líderes de áreas, docentes investigadores, asesores y evaluadores de prácticas investigativas y trabajos de grado, jóvenes investigadores e integrantes de semilleros. Para ello realiza en cada periodo académico una evaluación intermedia y otra final en la que participan todos los actores con quienes tienen interrelación. Esta evaluación es un proceso que brinda información sobre la calidad, oportunidad y eficiencia de prácticas empleadas para la gestión, formación y producción investigativa; y también información relevante para el diseño de estrategias de mejora, asignar y reasignar labores docentes e incorporación de nuevo personal.

Gestión de proyectos investigativos.

Una de las estrategias más ampliamente empleadas para la producción científica es la implementación de modelos de gestión de proyectos. Conforme a los lineamientos y convocatorias del SIDI FUP, la Unidad liderará realiza el diseño, remisión, ejecución técnica y financiera, así como la evaluación de ejercicios investigativos de acuerdo a los procedimientos, conductos regulares, fechas de reporte y documentación exigida por cada actor financiador o convocante. El Comité de Investigación valora internamente aquellos aspectos de pertinencia, éticos, epistemológicos, conceptuales y metodológicos, establecidos en su Guía de Proyectos UNIPSI (Ver Anexo 5)

Medición de la producción científica del programa

El SNCTel a través de Colciencias ha establecido un modelo nacional de medición de la actividad científica del país, sobre el cual se diseñan y evalúan todos y cada uno de los productos investigativos del programa. La Unidad es la encargada de brindar información y herramientas (certificaciones, formatos y condiciones) a estudiantes y docentes investigadores; y así mismo, realiza la verificación del cumplimiento de dichos estándares para garantizar la calidad de los ejercicios del programa y el progreso en la medición del Grupo de investigación según lo indicado en la Guía para el reconocimiento y medición de grupos de investigación e investigadores Colciencias (Ver Anexo 11)

Alta Calidad y Acreditación (Autoevaluación)

El componente investigativo permea transversalmente todos los componentes de evaluación y autoevaluación del programa, por tanto, la Unidad debe dar cuenta de cómo su gestión aporta a la valoración de las características con los factores con los que tiene relación. Sin embargo, hace énfasis en las características e indicadores del factor 6: Factor de Investigación, Innovación y Creación Artística y Cultural que incluye las características 29 y 30 correspondientes tanto la Formación como el Compromiso para la investigación, la Innovación y la creación artística y cultural (CNA, 2013) (Ver indicadores en Anexo 12)

Plan Operativo y Anual Institucional (POA).

La Universidad emplea la herramienta de planeación POA para identificar y priorizar el talento humano y los recursos operativos académicos, financieros, administrativos y estructurales necesarios para desarrollar su misión y poder monitorear y evaluar el alcance de las metas de cada y todas sus áreas y programas. El Comité de Investigación partiendo de los resultados de los cinco (5) procesos de evaluación anteriormente descritos en este documento, remite para aval a la Dirección del Programa su POA-UNIPSI (Ver formato en Anexo 13), el cual una vez aprobado es el instrumento de seguimiento, evaluación final anual de la gestión de investigación del área, e insumo de la siguiente planeación.

Referencias Bibliográficas

- Arteaga, I. H. (2009). *The Teacher-Researcher's Role in Professional Training*, 22.
- Centro de Estudios de Ciencias Aeronáuticas-CEA (2015), *Política de Investigación*, Bogotá. 2015 Recuperado 22 de junio de 2018, de <http://www.aerocivil.gov.co/cea/investigacion>
- COLCIENCIAS (2014). *Modelo de Medición de Grupos de Investigación Desarrollo Tecnológico y de Reconocimiento de investigadores del sistema nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.*, 165. COLCIENCIAS. (2018). *Jóvenes Investigadores e Innovadores*. Recuperado a partir de <http://www.colciencias.gov.co/cultura-en-tei/jovenes>
- COLCIENCIAS. (2016). *Guía para el reconocimiento y medición de grupos de Investigación e investigadores*. Bogotá- Colombia.
- COLCIENCIAS (2017) *Modelo de medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y de reconocimiento de investigadores del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación*. Bogotá mayo 2017
- Congreso de la República de Colombia (1990) Decreto 591 del 26 de febrero de 1991. Por el cual se regulan las modalidades específicas de contratos de fomento de actividades científicas y tecnológicas. Bogotá-Colombia
- Congreso de la República de Colombia (1990) Ley 29 del 27 de febrero de 1990, Por la cual se dictan disposiciones para el fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico y se otorgan facultades extraordinarias.
- Congreso de la República de Colombia (1991) Decreto 393 del 8 de febrero 1991 "Por el cual se dictan normas sobre asociaciones para actividades científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y creación de tecnologías"
- Congreso de la República de Colombia (1992) Ley 30 de diciembre 28 de 1992, Por el cual se organiza el servicio público de la Educación Superior. Bogotá-Colombia
- Congreso de la República de Colombia (1994). Ley 115 de febrero 8 de 1994 Por la cual se expide la ley general de educación. Ministerio de Educación. Bogotá-Colombia
- Congreso de la República de Colombia (2009). Ley 1286 del 23 de enero de 2009 Por la cual se modifica la Ley 29 de 1990, se transforma a Colciencias en Departamento Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones". Bogotá-Colombia.
- Consejo Nacional de Acreditación. (2013). *Lineamientos para la Acreditación de Programas de Pregrado*. Bogotá –Colombia.

Consejo Nacional de Política Económica y Social República de Colombia –CONPES-3582, 2009, p.36)

Fundación Universitaria de Popayán (1994). Estatutos Generales de la Fundación Universitaria de Popayán

Fundación Universitaria de Popayán (1998). Acuerdo 078 de 1998 mediante el cual se establecen las opciones de grado de los programas académicos de la Fundación Universitaria de Popayán

Fundación Universitaria de Popayán (1998). Resolución 002 del 17 de octubre de 2017 “Por medio del cual se reglamenta la modalidad ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN (Programas de Postgrados) como opción de grado para optar título profesional en el Programa de Psicología de la Fundación Universitaria de Popayán.

Fundación Universitaria de Popayán (2012). Política el Sistema de Investigación, desarrollo e Innovación de la Fundación Universitaria de Popayán.

Fundación Universitaria de Popayán (2013). Documento de condiciones de calidad para la solicitud de registro y renovación Calificado del programa académico. Dirección de Psicología.

Fundación Universitaria de Popayán (2015) Informe técnico de las líneas de investigación del programa de Psicología.

Fundación Universitaria de Popayán. (2016). Proyecto Educativo de Programa de Psicología P.E.P.

Fundación Universitaria de Popayán. (2017). Estrategia UNIPSI 2014.2017.

Fundación Universitaria de Popayán. (2017). Rastreo Académico de Referenciación Benchmarking para la construcción de la Agenda de Investigación del Programa de Psicología.

Fundación Universitaria de Popayán. (2018). Proyectos de Aula Programa de Psicología .

Miyahira Arakaki, J. M. (2009). Revista Médica Herediana. 3, 20. Recuperado a partir de http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1018-130X20090003&lng=es&nrm=is

Paez, E. R., y Ruiz, L. P. (2018). Proyectos de Aula: Una estrategia didáctica hacia el desarrollo de competencias investigativas. Recuperado de <https://educrea.cl/proyectos-de-aula-una-estrategia-didactica-hacia-el-desarrollo-de-competencias-investigativas/>

Psicología. (s. f.). Recuperado 11 de mayo de 2018, a partir de <https://fup.edu.co/producto/psicologia/>.

Shillan, D.. (2011, septiembre 29). The importance of research in Psychology. Recuperado 17 de julio de 2018, de <https://dunekahnshillan.wordpress.com/2011/09/29/the-importance-of-research/>

UNESCO - Conferencia Mundial sobre la Ciencia: Declaración sobre la Ciencia. (s. f.). Recuperado 20 de febrero de 2018, de http://www.unesco.org/science/wcs/esp/declaracion_s.htmUNIPSI, 2017).

Victore, R. D., Richarson., M. M. de O., & Valdes, C. C. (2004). La Dirección Integrada de Proyectos aplicada a la organización de los Eventos Científicos con el apoyo de las Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones.

Villalba Cuéllar, J. C, y González Serrano, A. (2017). LA IMPORTANCIA DE LOS SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN. *Prolegómenos*, 20(39), 9-10. Retrieved October 16, 2017, from http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121182X201700010001&lng=en&tlng=es.

ANEXOS

- Anexo 1 Política Sistema de Investigación, innovación y desarrollo FUP
- Anexo 2 Informe Técnico Líneas de Investigación del Programa de Psicología FUP
- Anexo 3 Catalogo Biblioteca especializada UNIPSI
- Anexo 4 Reglamento de Préstamos Biblioteca especializada UNIPSI
- Anexo 5 Guía de Proyectos UNIPSI*
- Anexo 6 Guía de Trabajos de Grado UNIPSI
- Anexo 7 Guía de Semilleros UNIPSI*
- Anexo 8 Inventario de producción científica Grupo Cognoser *
- Anexo 9 Matriz evaluación y monitoreo actividades UNIPSI*
- Anexo 10 Instrumento evaluación Impacto prácticas sociales e investigativas*
- Anexo 11 Guía para el reconocimiento y medición de grupos de Investigación e investigadores. COLCIENCIAS 2016
- Anexo 12 Indicadores Factor 6 Investigación Consejo Nacional de Acreditación programas de pregrado
- Anexo 13 Formato Plan Operativo Anual FUP

*En construcción